

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

OVQATLANTIRISH KORXONALARIDA ISHLATILADIGAN SOCHIQ VA DASTURXONLAR

G. R. Tursunova

SamISI, "Turizm" kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ovqatlantirish korxonalarida ishlatiladigan sochiq va dasturxonlar, ularning tarixi, turlari, turli maqsadlarda ishlatilishi, vazifasiga ko'ra turlari, restoranda ishlatiladigan buyumlarning nomi va o'lchami, sochiq va dasturxonlar bilan ishlash qoidasi haqidagi ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: dasturxonlar, salfetkalar, sochiqlar, stol uchun g'ilof (chexol), molton, dasturxon, napperon, to'rtburchak, kvadrat, aylana, sudarium, orarium, mussinium.

Mehmonxona restoranlarining zalini bezashda dasturxon, salfetka, sochiq, parda va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning kiyimlari bir-biriga mos tushishi kerak. Ushbu buyumlar eng avvalo toza, yaxshi yuvilgan, kraxmallangan va dazmollangan bo'lishi shart.

Restoranlarda ishlatiladigan asosiy oshxona choyshablari bu-dasturxon, salfetkalar, sochiq va bilak sochiq hisoblanadi. Oshxona choyshablarini ishlab chiqarish uchun asosiy mato zig'ir matosi bo'lib, ular yuqori mustahkamlik, tortishish kuchi, yumshoqlik va ipaklikka ega.

Oshxona sochiq va dasturxonlarining hajmi metr va santimetrda o'lchanadi. Ular 3 guruhga ajratiladi:

- Dasturxonlar;
- Salfetkalar;
- Sochiqlar.

Oshxona sochiq va dasturxonlari foydalanuvchilarga ko'ra quyidagicha bo'ladi:

- Mehmonlar uchun;
- Korxonada ishchi xodimlari uchun.

Bundan tashqari ular bir marta va ko'p marta foydalanish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ovqatlantirish korxonalarida va restoranlarda dasturxonlar 4 qavat qilib to'shaladi:

- Stol uchun g'ilof (chexol);
- Molton;
- Dasturxon;
- Napperon.

Stol uchun g'ilof. Ular dasturxon stoldan sirg'alib tushib ketmasligi va zaldagi shovqinni pasaytirish maqsadida foydalaniladi. Ular "lyuks" va "oliy" toifadagi restoranlar uchun majburiy

bo‘lib, yumshoq jun matodan (movut tipidan) stol hajmi bo‘yicha tayyorlanadi va rezinka yordamida mustahkamlanadi.

Restoranda ishlatiladigan buyumlarning nomi va o‘lchami quyidagi 1-jadvalda ko‘rsatilgan.

1-jadval Restoranda ishlatiladigan buyumlarning nomi va o‘lchami

Nomi	Uzunligi, sm	Eni, sm
Oshxona dasturxonlari	173	173
Banket dasturxonlari	208	173
	250	173
	280	173
	250	200
	500	200
Banket polotnosi	—	140
Oshxona sochiqlari	46	46
Rangli	35	35
Dasturxon o‘rnida	50	36
Bilakka tashlab yuriladigan sochiqcha	85	35
Sochiq	100-200	40

Molton. Uning asosiy vazifasi himoyadir. Stolga avval molton keyin uning ustidan dasturxon to‘shaladi. Molton yumshoq matodan tayyorlanadi. Uning 4 ta vazifasi bo‘lib, birinchidan, dasturxon sirg‘alib ketmaydi. Ikkinchidan, dasturxon ustiga to‘kiladigan taom yuqidan himoyalaydi va suyuqlikni o‘ziga tortib olib namni o‘tkazmaydi. Uchinchidan, stolning sifati buzilmaydi. To‘rtinchidan, agar stol ustiga oshxona idish-tovoqlari va anjomlari qo‘yiladigan bo‘lsa, ularning ovozi chiqmaydi va qo‘pollik bilan qo‘yilgan bo‘lsa ham sinmaydi.

Dasturxon. Moltonning ustidan tushaladigan asosiy buyum bo‘lib, u restoran zali manzarasiga, uning badiiy bezagiga mos kelishi lozim. Badiiy bezagi deganda restoranning nomi, tamg‘asi va dizayni tushuniladi.

Dasturxonlarning turlari va o‘lchami:

- napperon-1,35x1,35 m; 1,50x1,50 m;
- dasturxonlar-1,73x1,73 m; 2,5x1,73 m; 2,8x1,73 m;
- banket dasturxonlari (yubkalar)-6x0,9 m; 8x0,9 m; 10x0,9 m;
- ziyofat dasturxonlari-3x2 m; 4x2 m; 5x2 m; 6x2 m;
- oq rangli dasturxonlar-1,72x1,73 m.

Bundan tashqari polotno dasturxonlar ham bo‘lib, 3 m dan 12 m gacha uzun dasturxonlar tikiladi. Hozirgi kunda restoranlarda 10-15 m li dasturxonlar o‘rniga 5-7 mli dasturxonlardan foydalanilmoqda.

Katta banket stollari uchun sanoatda 173 va 140 sm kenglikdagi dasturxonlar ishlab chiqariladi. Ushbu matodan 3, 4, 5, 6, 8, 10 va 12 m uzunlikdagi dasturxonlar tikilishi mumkin. Individual dasturxonlar standart o‘lchamlarga ega: 173x250, 173x173, 140 x 140 va 140x170 sm. Aylana va oval stollar uchun maxsus kesimdagi dasturxonlar ishlab chiqariladi.

Dasturxonlarning matolariga ko'ra turlari:

- manzarali dasturxonlarda turli shakllar, gullar va chiziqlar bo'ladi (zig'ir va yarim zig'ir dasturxonlar).
- pike dasturxonlarda turli geometrik shakllar tushirilgan bo'ladi (ip-gazlama va yarim zig'ir dasturxonlar).
- silliq polotno rasmi bo'lmagan silliq matolar (paxtadan tikilgan dasturxonlar).

Dasturxonlarning shakliga ko'ra turlari:

- to'rtburchak;
- kvadrat;
- aylana.

Dasturxonlarning rangiga ko'ra turlari:

- oq rangli dasturxonlar zalga shinamlik va soflik bag'ishlaydi. Har qanday holatda va barcha toifadagi restoranlarda qo'llaniladi.
- rangli dasturxonlar yigirilgan iplardan tayyorlanadi. Choy va kofe ichiladigan stollarga rangli dasturxonlar to'shaladi. Rangli dasturxonlar o'z navbatida och rangli va to'q rangli dasturxonlarga ajratiladi.

Dasturxonlarning bezagiga ko'ra turlari:

- manzarali dasturxonlar. Manzarali dasturxonlar ancha to'qroq ranglarda bo'ladi. Bunday dasturxonlar odatda, nonushta vaqtida ishlatiladi. Ular mehmonxonalar restoranlari va yozgi restoranlar uchun mos keladi.
- milliy bezakli dasturxonlar. Milliy bezakli dasturxonlarda turli naqshlar bo'ladi. Ular ko'pincha milliy uslubdagi restoranlarda foydalaniladi va zalga shinamlik hamda xonadon sharoitini yaratadi.

Dasturxonlar ko'rinishiga ko'ra turlari:

- oddiy dasturxonlar. Ular bitta stolga yozish uchun ishlatiladi. Ularning hajmi stol hajmidan 20-30sm ortiq bo'ladi.
- ziyofat dasturxonlari ziyofat (banket) stollari uchun ishlatiladi. Ularning hajmi oddiy dasturxonlarning hajmi singari bo'ladi.

Paxtadan yoki uning aralashmasidan to'qilgan dasturxonlar yaxshi yuviladi, 60°C haroratda undagi taom va ichimlik dog'lari ketadi. Dasturxonlar yaxlit bo'lgani yaxshi, chunki katta o'lchamdagi stollarga kichik o'lchamdagi bir necha dasturxonlarni to'shaganda ularning orasi ochilib qolishi mumkin.

Napperon. Dasturxonning ustidan to'shalib, uning vazifasi ham himoya ham bezakdir. Masalan, dasturxonga tushadigan har xil dog'lardan asraydi. Ba'zi hollarda dasturxonlar ulangan bo'lsa, o'sha ulangan joy napperon bilan yopiladi.

Salfetkalar. Ular dasturxonlar tayyorlanadigan matodan tayyorlanadi. Agar salfetkalar boshqa rangda, dasturxon boshqa rangda bo'lsa, mehmonxonaning restoran zalida yaxlit uyg'unlik

yo‘qoladi, ya‘ni ranglar bir-biriga mos tushmaydi. Bu esa zalning umumiy ko‘rinishi va bezagiga, mehmonxona konstruksiyasi va dizayniga ta‘sir ko‘rsatadi.

Restoranlarda asosan paxtadan tayyorlangan sochiq-salfetkalar ishlatiladi. Ularning hajmi ofitsiant patnisi yuziga mos bo‘lishi shart. Paxtadan tayyorlangan bu sochiq-salfetkalariga mijozlar qo‘l artadi, ayniqsa, yog‘li taomlardan so‘ng salfetkalar keng foydalaniladi.

Salfetkalar tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, bundan 3500 yil oldin Qadimgi Gretsiyada qullar yoki xizmatkorlar o‘z xo‘jayinlarining lablarini “Anjir” daraxtining barglari bilan artib qo‘yishi qabul qilingan. Haqiqiy salfetkalar esa birinchi marotaba bundan 2000 yil oldin Qadimgi Rimda qo‘llanilgan.

Dastro‘mol tutish udumining tarixi qadimgi Rimga borib taqaladi. Qadimgi Rimda dastro‘molning uch xili mavjud bo‘lib, birinchisi-sudarium, anchayin yirik to‘rtburchakli mato. Yuzdagi terni artishga xizmat qilgan. Ikkinchisi-orarium, sochiqni eslatadigan matodan bo‘lgan. Ovqatdan oldin va keyin qo‘lni artishga xizmat qilgan. Nihoyat, uchinchisi-mussinium. Bu dastro‘mol aylana, oval, to‘rtburchak shaklda bo‘lib, og‘iz-burunni artishga xizmat qilgan.

Dastro‘molchalarning hozirgi eni va bo‘yi teng bo‘lishini fransuz qiroli Lyudovik XVI 1787-yilda farmon bilan amalga kiritgan.

Hozirgi kunda matoli salfetkalardan tashqari qog‘oz salfetkalar ham urf bo‘lgan. Qog‘oz salfetkalar gigiyenik jihatdan juda qulay. Yevropada hatto bir marta ishlatiladigan qog‘oz dasturxonlar bo‘lib, odatdagi dasturxonni har doim yuvdirishdan ko‘ra arzonroq tushadi. Stolda qog‘oz salfetkalar bo‘lishi, ayniqsa, ayollar uchun qulaylik tug‘diradi. Og‘iz va qo‘llarini sochiq-salfetkalar artmasdan, qog‘oz salfetkalardan foydalanishadi. Qog‘oz salfetkalar 41x41 sm o‘lchamda bo‘lib, ikki qavatli, to‘rt qavatli va ko‘p qavatli bo‘ladi.

Salfetkalar “lyuks”, “oliy” va “birinchi” toifadagi restoranlarning har bir mijoziga alohida taqdim qilinadi.

Salfetkalar bir necha turlarga va hajmlarga ega:

- stol bezatish uchun salfetkalar, hajmi-60x60sm;
- tamaddi qilingandan so‘ng foydalaniladigan salfetkalar, hajmi-50x50 sm;
- milliy ko‘rinishdagi salfetkalar, hajmi-35x35 sm;
- rangli salfetkalar, hajmi-30x30 sm;
- ip-gazlamali salfetkalar, hajmi-25x25 sm;
- oq salfetkalar, hajmi-46x46 sm;
- individual salfetkalar, hajmi-41x41 sm;
- patnis uchun salfetkalar.

Milliy ko‘rinishdagi salfetkalar milliy uslubdagi ovqatlantirish korxonalarida dasturxon qanday matodan bo‘lsa, shunday matodagi salfetkalar beriladi.

Individual salfetkalardan qo‘l yuvgandan so‘ng foydalaniladi. Jo‘ja, qisqichbaqa va boshqa ayrim taomlar tortilgandan so‘ng qo‘lni artish uchun ishlatiladi. Ular ip-gazlama matosidan tayyorlanadi.

Patnis uchun salftkalar yumshoq ip-gazlama matodan shu patnisning hajmiga mos hajmda tayyorlanadi, chunki ularni yirtish mumkin emas. Har bir patnis uchun 15 komplekt salftka bo'lishi shart. Ularning hajmi patnisning katta kichikligiga bog'liq bo'ladi.

Sochiqlar. Restoranda ko'p ishlatiladigan navbatdagi mato turidir. Restoranda bir necha xil sochiq turlari mavjud bo'lib, ular har xil maqsadlarda ishlatiladi.

Sochiqlar foydalanilishiga va hajmiga ko'ra quyidagilarga bo'linadi:

- sochiqlar, hajmi-100x40 sm;
- qo'l sochiqlari, hajmi-85x35; 70x35 sm;
- bilakka tashlab yuradigan sochiqlar, hajmi-35x80 sm;
- idish-tovoq va anjomlarni artish uchun sochiqlar, hajmi-70x70 sm.

Sochiqlar idish-tovoqlarni artish uchun ishlatiladi, shuningdek, stol artishda qo'llaniladi, uzunligi 1-2 m, eni esa 40 sm bo'lib, yumshoq paxtadan tayyorlanadi va namni o'ziga tez oladi.

Qo'l sochiqlar. Asosiy vazifasi qo'l artish bo'lib, ovqatlanishdan tashqari hollarda ham ishlatish mumkin.

Bilakka tashlab yuradigan sochiqlar. Taom berishda bunday sochiqchalar ofitsiantning chap bilagida, chap yengini sochiqning bir tomoni bilan berkitib turgan holda ishlatiladi. Bilakka tashlab yuradigan sochiqlar yarmiga buklangani va chap qo'lning qiyshiq qismiga joylashtirilgani ofitsiant xizmat qilishga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Bilak sochiqchasi ofitsiant mehmonlarga taom tarqatishda uning qo'lini issiqdan saqlaydi va yengi kir bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Bunday sochiq bilan idish-tovoqlarni artish mumkin, ammo dasturxonidagi chiqindi, ushoqlarni artib olish mumkin emas. Qo'l artiladigan sochiq sifatida foydalanishga ham yo'l qo'yilmaydi. Sochiq hamma vaqt ofitsiant qo'lida toza bo'lib turishi talab etiladi.

Xorijiy restoranlarda bilak sochiqchasi, odatda, oddiy salftkalaridan farqlash uchun chiziqli yoki katakli naqshga ega bo'ladi. Ularning uzunligi 1 m dan 2 m gacha va kengligi 40 sm gacha bo'lgan holda ishlatiladi.

Bilak sochiqchasi (35x80 sm) silliq oq yoki yo'l-yo'l, yaxshi dazmollangan bo'lishi shart. Mijozlar turib ketgach, stollar yig'ishtirib olinadi, yangidan dasturxon bezalgandan so'ng xizmat jarayoni bo'lmasa, ofitsiant bilak sochiqchasini taxlab chap bilagiga tashlaydi va mijozlarni kutadi. Bu sochiqchani cho'ntakka solish yoki yelkaga tashlab yurish mumkin emas.

Idish-tovoq va anjomlarni artish uchun yupqa ip gazlamali matodan sochiq tayyorlanadi, u suvni o'ziga oson shimib oladi va idish-tovoqlar yuvishda tola qoldirmaydi. Ularni boshqa turdagi sochiqlardan farqlash uchun ikkita rangli chiziq bilan bezaladi.

Sochiq va dasturxonlarni saqlash qoidasi quyidagicha bajariladi:

Quruq kir bo'lgan dasturxonlar suyuqlik to'kilgan dasturxonlardan ajratib olinadi. Suyuqlik to'kilgan dasturxonlar avval quritiladi, so'ng bukilishi bo'yicha taxlanib, maxsus qopchaga (poletilen qopchalariga joylanadi) solinadi yoki dasturxonlar bir-biriga tugiladi.

Bahor mavsumida ishlaydigan ovqatlantirish korxonalarida yomg'irdan so'ng dasturxonni yig'ishtirib olishga alohida e'tibor berish kerak. Avvalo, ularni quritish va undan so'ng taxlash lozim. Chunki dasturxonni yig'ishtirishdagi sovuqqonlik tufayli ular yaroqsiz holga kelib qolishi mumkin.

Toza dasturxonlarni quruq, shamollatib turiladigan omborlarda stellajlarda to‘rt buklab va bir-birining orasiga kiritib saqlash mumkin. Dasturxonlar aniq bukiladigan joyiga qarab taxlanishi lozim. Kir bo‘lgan dasturxonlarni toza dasturxonlar turadigan xonaga olib kirish mumkin emas, chunki ular infeksiya tarqatishi mumkin.

Idish-tovoq va anjomlarni artish uchun sochiq, patnis uchun salfetkalar doimo toza bo‘lishi lozim. Ular ham xuddi oshxona dasturxonlari kabi saralanadi, yuviladi, dazmollanadi, lekin kraxmal qilinmaydi. Ular qo‘shimcha xona yoki ombordagi alohida joylarda saqlanadi.

Qo‘l artish uchun salfetkalar har doim foydalanilgandan so‘ng yuviladi, dazmollanadi va kraxmallanadi.

Sochiq va dasturxonlar bilan ishlash qoidasi. Har bir ofitsiant mijozlar bilan uchrashishga tayyorgarlik ko‘rayotganda ham, xizmat ko‘rsatish jarayonida ham sochiq va dasturxonlar bilan to‘g‘ri munosabatda bo‘lishning muayyan qoidalari hamda ko‘nikmalarini yaxshi o‘zlashtirgan bo‘lishi lozim.

Dasturxonlar stolga to‘g‘ri to‘shalishi lozim. Bunda dasturxonning markazi stolning markaziga mos kelishi, chetlari esa stolning oyog‘iga mos tushib turishi kerak. Agar dasturxonda monogramma yoki biror tasvir bo‘lsa, mijozlarga ko‘rinadigan qilib to‘shash maqsadga muvofiqdir. Har bir ofitsiant dasturxonni to‘g‘ri to‘shashni va mijoz ko‘z o‘ngida almashtirishni ham bilishi lozim. Dasturxonni yig‘ishtirishda u kirxonada qanday taxlangan bo‘lsa, shunday taxlanishi kerakki, ya‘ni dasturxon teskari qilib taxlanadi. Chunki dasturxon ichida har xil chiqindilar bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni 2019 y.
2. Mirziyoev Sh.M. “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. 2016 yil 2 dekabr
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Umumiy ovqatlanish va turizm sohaslarini qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2021-yil 25- avgustdagi PQ -5232-sonli Qarori
4. Tuxliyev I.S., Abduxamidov S.A. “Turizm: nazariya va amaliyot”. Darslik, Toshkent, 2021.- 405 b
5. Абдухамидов, С.А., & Хайдаров, О.З. (2020). Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини районлаштириш ва минтақавий туризмни ривожлантиришнинг объектив зарурати. In молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 493-496).
6. Махмудова, А. (2023). Туризм самарадорлигини оширишда “туризм” ва “экотуризм” тушунчаларининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти. Iqtisodiyot va ta‘lim, 24(5), 357-363.
7. Махмудова, А. П. (2017). Факторы повышения конкурентоспособности агропромышленной продукции. In Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы (pp. 123-125).
8. John Cousins, Dennis Lillicrap Suzanne Weekes Food and Beverage Service, Dynamic Learning London, 2014.
9. Tursunova G.R. Mehmonxonalarda ovqatlanishni tashkil etish. Darslik. -S.:STAP-SEL MCHJ nashriyoti. 2024y. -503b
10. Щур Д.Л., Щур-Труханович Л.В. Персонал ресторанов, закусочных, баров, кафе. Должностные и производственные инструкции. Россия. 2010 г.